

**BOLALAR MAVZUSINING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA
YORITILISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI. (GAZETA VA JURNALLAR
MISOLIDA)**

Dilyafroz Jumamuratova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Qoraqalpoq filologiyasi va Jurnalistika
fakulteti 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11304865>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolamizda biz bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritilishining o'ziga xos xususiyatini gazeta va jurnallar nashrlari misolida o'rganamiz.

Kalit so'zlar: Bolalar publitsistikasi, "Bolalar yo'ldoshi", "Bolalar dunyosi", "G'uncha.uz", "Gulxan.uz", "Dono word", "Jajji akademik", "Jetkinshek".

**THE PECULIARITY OF COVERAGE OF THE CHILDREN'S TOPIC IN THE MASS
MEDIA. (IN THE CASE OF NEWSPAPERS AND MAGAZINES)**

Abstract. In this scientific article, we will study the peculiarity of coverage of the children's topic in the mass media on the example of newspaper and magazine publications.

Key words: Children's journalism, "Children's placenta", "Children's world", "Guncha.uz", "Gulkhan.uz", "Wise word", "Jajji academician", "Jetkinshek".

**ОСОБЕННОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ТЕМЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ. (В СЛУЧАЕ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ)**

Аннотация. В данной научной статье мы изучим особенность освещения детской темы в средствах массовой информации на примере газетных и журнальных публикаций.

Ключевые слова: Детская журналистика, «Детская плацента», «Детский мир», «Гунча.уз», «Гульхан.уз», «Мудрое слово», «Джаджи академик», «Жеткиншек».

Bolalar mavzusini ommaviy axborot vositalarida aks ettirish va keng ommaga yetkazish, ijtimoiy-siyosiy va axborot tayyorlash va uni uzatish jarayonlariga qaraganda biroz mukammalroq. Sababi bolalar dunyosini tushinish va to'g'ri anglash, ularni yetuk shaxs darajasida tarbiyalash, ijodini keng tadbqiq etish uchun, avvalo ularning auditoriyasini, yosh darajasini, qiziqishlarini va ulg'ayish muhitini hisobga olgan holda harakat qilishlari kerak.

Bolalar mavzusini yoritish, o'zbek jurnalistikasi, tarixi va rivojlanish bosqichlari, ya'ni bolalar publitsistikasi bilan bog'liq. U dastlab jamiyatning bolalarga bo'lgan munosabatini tushundiruvchi xodisa sifatida xalq og'zaki ijodida uchraydi. Eng avvalgi bolalar turmushini o'zida

aks ettirgan maqolalar, asarlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ijod qilgan jadedlar asarlarida keltirilgan. Masalan: Abdurauf Fitratning 1917-yili nashr qilingan "O'quv. Ibtidoiy maktablarning so'nggi sinfi uchun" to'plamiga kiritilgan "Yurtimiz. Arslon bilan botir" nomli maqolasi bolalar uchun yozilgan bo'lib, bu maqolada o'sha yillari o'lkada yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni oddiy va tushunarli tilda bolalarga yetkazgan. O'zbekistonda XX asr boshlarida paydo bo'lgan dastlabki bolalar nashrlari :

"Yosh turkistonchilar"

"Bolalar tovushi"

"Bolalar yo'ldoshi "

"Bolalar dunyosi"

"O'zgarish bolalari"

O'sib kelayotgan yosh avlodning yetuk bilim, yuqori ma'aviyat egalari bo'lib yetishishida bolalar matbuoti, bolalar nashrlarining o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda bolalar mavzusini yoritishga asoslangan bolalar nashrlarining soni yildan-yilga ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan "2022-2026-yillarda Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash haqida" gi farmonga asoslanib, maktab yoshidagi bolalarning savodxonlik darajasini oshirish, ijodiy faoliyatini rivojlantirish va ularning qiziqishlariga qarab, turli yo'nalishdagi to'garaklarni tashkil etish, qonun-hujjatida keltirilgan. Mana shu farmonga muvofiq, bolalar matbuotini yanada takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda bolalar matbuoti 1919-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Masalan: "Bolalar yo'ldoshi"(1919), "Tong"(1920), "Bolalar dunyosi"(1921), "Bilim o'chog'i"(1922-1923), "Uchqun"(1923), "Yosh kuch"(1929-1937) jurnallari dunyo yuzini ko'rdi.

"Bolalar yo'ldoshi" jurnali- 1919-yili Samarqandda totarlar maktabining o'qituvchisi va boshlig'i Xabir Abdullayevning boshchiligida nashr etilgan. Bu jurnalga javobgar Abdurashid Abdujabbor o'g'li edi. Bolalarga asoslanib nashr etilgan birinchi jurnal edi. Lekin bul jurnal 100-soni chiqqandan so'ng o'z faoliyatini yakunlaydi. Sababi shu davrda ijtimoiy-siyosiy voqealarini yoritish bilan birga, bolalar mavzusini yoritishga ham ma'lum darajada cheklovlar o'rnatilgan edi.

Mamlakatimizda 1929-yildan boshlab, "Lenin uchquni"(hozirgi Tong yulduzi") gazetasi, "Pioner Vostoka"("Yosh kuch") jurnallarining muntazam ravishdagi nashrlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, bolalar nashrlari ro'yxati bir qancha ortti. Masalan: 1958-yildan buyon va hozirgi kunda ham faoliyat ko'rsatib kelayotgan "G'uncha" jurnali", 1929-yilda birinchi marta "Yosh kuch" nomi bilan chiqa boshlagan, lekin ikkinchi jahon

urushi yillari, ya'ni 1941-yili faoliyatini to'xtatgan, 1957-yilda "Pioner" nomi bilan nashr etilgan va shu yilning o'zida "Gulxan" nomiga o'zgartilgan, 1929-yili "Lenin uchquni", 1992-yili "Tong yulduzi" nomi bilan chiqa boshlagan jurnallar bugungi kunda ham o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Yuqorida nomi keltirilgan gazeta va jurnallarning barchasi-bolalar dunyo qarashini kengaytirish, ijodini qo'llab-quvvatlash, bolalar turmushida yuz berayotgan o'zgarish va yangiliklarini yoritishni maqsad qilgan.

"G'uncha" jurnali 1958-yilda o'z faoliyatini boshlagan va bugungi kunda ham muntazam ravishda nashr etilib kelayotgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar turmushini o'zida aks ettirgan, badiiy - adabiy bezakli Respublika jurnali.

Muassis: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston matbuoti va axborot agentligi.

Jurnal: "G'unchaoy iste'dodlari", "Oltin ko'pri", "She'r kulcha", "Qog'ozdagi kamalak", "Topgan topaloq", "Jolly English", "Изучаем русский язык" rukni ostida o'z maqolalarini bolalar auditoriyasiga ulashadi.

Jurnalgacha 1958-1962-yillari Abdusodiq Irisov, 1962-1967-yili Sobir Yunusov, 1967-1971-yili Anvar Bo'riboev, 1971-1996-yili Yayra Sadullaeva, 1996-2000-yili Erkin Malikov, 2000-2007-yili Yoqutxon Rahimova, 2007-2008-yili Umida Abduazimova, 2009-yildan buyon Dilfuza Shomalikova muharrirlik qilib kelmoqda. "G'uncha" jurnalining 2024-yil 2-aprel kuni 4-sonida "2-aprel Xalqaro bolalar kitoblari kuni" munosabati bilan "Bolalar bu kitoblarni o'qing: G'afur G'ulom "Shum bola", Aleksey Tolstoy "Buratino va oltin kalit", "Eng kitobxon mamlakat", "Fazodagi kutubxona" sarlavhasi ostida maqolalar keltirilgan.

Hozirgi kunda bolalar nashrlarining internet saytlari ham o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Masalan: "Gulxan", "G'uncha", "Dono Word", "Jajji akademik" jurnallarining internetdagi veb-sahifasi www.gulxan.uz, www.g'uncha.uz, www.dono.uz veb-saytlarining ishga tushishi bolalar internet jurnalistikasining o'ziga xos tarafi bor ekanligi aniqlangan.

"Gulxan" jurnalining internetdagi veb-sayti www.gulxan.uz 9 bo'limdan iborat: "Daholarning yoshligi", "Mashhurlar bolaligi", "Iste'dod millat mulki", "Nishona", "Mulohaza uchun mavzu", "English time", "Qizlarjon", "Sog'lomjon".

Bosh muharrir : Zahro Hasanova.

Maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan oylik jurnal.

Gulxan.uz veb-saytining 2024-yil 4-sonida "Qodiriyni o'qib", "Tabiatning chin farzandi", "Nayrangboz", "Barhayot shoir" sarlavhasi ostida maqolalar keltirilgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi da ham bolalar nashrlari yo'lga qo'yilgan. Bolalar va yosh o'smirlar uchun mo'ljallangan nashr "Jetkinshek" gazetasi 1932-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Jetkinshek gazetasida faqatgina bolalar ijodi berilib qo'ymastan, ularning erishayotgan yutuqlari, yosh o'smirlarga yaratilib berilayotgan e'tibor va imkoniyatlar, o'zgarishlar keng ommaga ulashilib kelmoqda.

Shiori: Jigerli bol jastan balam

Bosh muharrir: Zuhra Isakova.

Xulosa qilib aytganda, bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarda keng ko'lamda yoritilishi, kelajagimiz bo'lgan yosh avlodning yetuk shaxs, yuqori mana'viyat egalari bo'lib yetilishi uchun asos bo'lib xizmat etadi. Xalqimiz tomonidan bolalarga qaratilgan e'tibor va g'amxo'rlik, prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlarning barchasi, mamlakatimizda bolalar huquqlarining kafolatlanganidan darak beradi.

REFERENCES

1. N.Qosimova Q.Xidirov A.Safarov X.Saidov Yu.Ortiqova M.Isomiddinova N.Do'simbetova M.Abduraxmanova M.Saidova. Ixtisoslashgan jurnalistika. IX jild. Toshkent. "O'zbekiston". 2019
2. "Gulxan" jurnali. 2024-yil 4-soni
3. "G'uncha" jurnali 2024-yil 4-soni
4. www.gulxan.uz
5. www.g'uncha.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH